

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Кодирова Фарзона Раджабалиевна

Кафедра анатомии человека имени Я.А. Рахимова ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан.

qodirova.farzona@mail.ru

Маточная труба — парный полый орган, образующийся из проксимального отдела мюллерова протока. Ее длина равна 7—12 см. В маточную трубу попадает яйцеклетка после овуляции, здесь поддерживается среда, способствующая оплодотворению яйцеклетки. По маточной трубе последняя перемещается в матку. Маточные трубы и яичники называют придатками матки.

Стенка трубы состоит из брюшинного покрова (*tunica serosa*), мышечного слоя (*tunica muscularis*), слизистой оболочки (*tunica mucosa*), соединительной ткани и сосудов. Подсерозная соединительнотканная оболочка выражена лишь в области истмуса и ампулярных отделов. Мышечная оболочка трубы содержит три слоя гладких мышц: внешний — продольный, средний — круговой, внутренний — продольный. Слизистая оболочка трубы тонкая, образует продольные складки, число которых увеличивается в области воронки трубы. Слизистая оболочка представлена высоким однослойным цилиндрическим реснитчатым эпителием, между клетками которого имеются низкие эпителиальные секреторные клетки.

Топография женских половых органов рассматривает взаимоотношения сосудов, нервов, органов друг с другом и соседними образованиями в определенном процессе или при выполнении оперативного вмешательства в пространстве, что является местом возможной локализации патологического процесса. [1,2]

Внематочная беременность относится к ургентным состояниям, связанным с возможностью развития внутрибрюшного кровотечения и летального исхода для женщины. Внематочная беременность занимает одно из ведущих мест в структуре материнской смертности, стоит на первом месте как причина внутрибрюшного кровотечения и на втором месте в структуре острых гинекологических заболеваний. Трубная локализация является наиболее частой формой этой патологии.

Самым достоверным методом диагностики трубной беременности является морфологическое исследование удаленного органа при его гистологическом исследовании. Однако до настоящего времени остаются малоизученными морфологические изменения маточных труб у больных с трубной беременностью.

Для решения поставленных задач необходимо использовать комплекс морфологических методик: макромикроскопическое препарирование, гистотопографический метод.

Морфофункциональной особенностью микромакроскопических задач топографо-анатомического исследования является выявление закономерностей строения и расположения органов, имеющих значение для медицинской практики, обоснование симптомов и синдромов, обусловленных анатомическими и физиологическими особенностями при многих заболеваниях, а также обоснование и разработка оптимальных хирургических доступов и приемов, выполняемых с использованием новейших медицинских технологий. Морфологическую диагностику маточных труб проводили в соответствии с общепринятыми критериями. Патологоанатомическое заключение включало указание на отдел трубы, в котором произошла имплантация, стадию развития и

форму нарушения беременности. Определение точного места эктопической имплантации плодного яйца нередко было затруднено при массивном кровоизлиянии в просвет трубы и выраженной геморрагической инфильтрации элементов трофобласта. В таких случаях детально исследовали те участки стенки трубы, которые были наиболее плотно спаяны с прилежащим свертком крови, где была наиболее высока вероятность обнаружения ворсин хориона.

Имплантация плодного яйца в маточной трубе приводила к значительным изменениям ее макро- и микроструктуры, которые были обусловлены инвазией ворсин хориона, формирующейся гематомой, нарушениями микроциркуляции, сопутствующими воспалительными и дистрофическими процессами. Макроскопической оценки подлежали маточные трубы, удаленные по поводу трубной беременности. Эти изменения касались зоны имплантации плодного яйца, нарушения целостности трубы и состояния трубы вне зоны имплантации. Макроскопически определяли локальное утолщение удаленных маточных труб, гиперемию и инъецирование серозного покрова с цианотичным оттенком над местом локализации плодного яйца, иногда определяли имбибицию тканей кровью на различном протяжении. Следует отметить, что морфологически наибольшие изменения в различных отделах трубы были обнаружены со стороны эндосальпинкса [3]. Морфологическое изучение маточных труб, удаленных по поводу трубной беременности, в большинстве наблюдений выявило наличие деформирующего продуктивного эндомиосальпингита с деформацией просвета, текущим хроническим воспалительным процессом с перисальпингитом, послуживших одной из основных причин развития данного заболевания.

Литература

1. Большаков, О.П. Место и роль топографической и клинической анатомии в современной системе высшего медицинского образования. / О.П. Большаков // Морфология,- 2008.- Т.133, №1.- С. 7-19.
2. Железнов, Л.М. Макромикроскопическая топографическая анатомия внутренних женских половых органов человека / Л.М. Железнов, А.А. Тегерина // Оренбургский медицинский вестник.- 2013.-Т.1 ,№1- С. 46-49.
3. М.М.Damirov, G.P.Titova, I.V. Anchabadze, at al./ Ectopic pregnancy// Moscow: BINOM, 2019 (in Russian).